

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ДЖУМАНОВ Исоқтой Муҳаммедович

*Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар
мураббийси, доцент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836481>

САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ НОМЗОДИ, ДОЦЕНТ ИНОЯТИЛЛА ПУЛАТОВНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ, АМАЛИЙ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИ

АНОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Тошкент театр ва рассомлик санъати институти “Театршунослик” ва “Саҳна нутқи” кафедрасида фаолият кўрсатган, санъатшунослик фанлари номзоди, доцент Иноятилла Пулатовнинг илмий педагогик фаолияти, ибратли ташкилотчилик фазилатлари, миллий театр санъатининг донишманд, жонкуяр тадқиқотчиси сифатида амалга оширган кенг камровли илмий-ижодий, педагогик ишлари ёритилган.

Калит сўзлар: сўз, тараққиёт, жараён, маъно, теран, ҳаётбахш истиқбол, тараққиёт, тизим, ечим, қалб, онг, яратиш, мақсад, ташаббус, шижоат, ғоя, тилсим, ҳикмат, қудрат, ифода.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, ПЕДОГОГИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ДОЦЕНТА ИНОЯТИЛЛА ПУЛАТОВОЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается научная педагогическая деятельность Кандидата театроведческих наук, доцента кафедры “Театроведение” и “Сценическая речь” Ташкентского театрално-художественного института Иноятиллы Пулатовой и его образцового организаторского качества, увлеченность научно-творческой педагогической работе, глубокого познания национальным театральным искусством.

Ключевые слова: слово, прогресс, процесс, смысл, глубина, жизнеутверждающее, изобилие, система, решение, душа, разум, творение, цель, инициатива, амбиция, идея, талисман, универсальность, долг, верность, мудрость, сила, выражение.

CANDIDATE OF ARTS, SCIENTIFIC-THEORETICAL OF DOSENT INOYATILLA PULATOV, DRAWINGS ON PRACTICAL PEDAGOGICAL ACTIVITY

ANNOTATION

This article will focus on the work of the leading pedagogue of the Department of “Theater Studies” and “speech of Sakhna” of the Tashkent Institute of theater and art, “candidate of theatrical Sciences”, significant scientific pedagogical activity of dosent Inoyatilla Steelov, Teran mushokhada, instructive organizational qualities, wise, passionate researcher of the art of the National Theater.

Keywords: |word, progress, process, meaning, sweat, life-giving heat-Bol, development system, solution, heart, mind, creation, Goal, initiative, courage, idea, talisman, universal, duty, loyalty, wisdom, power, expression.

Кирини. Сўз санъати ҳаёт ва унинг тараққиёт жараёнларида муҳим, маҳобатли қатламларини қамраб олувчи, ҳаракатлантирувчи, теран ва юксак вазифалари билан устивор ўрин эгаллайди. Янги Ўзбекистоннинг ҳаётбахш истиқболли тараққиёт тизимлари ҳамда унинг улуғвор мақсад муддаоларини халқимиз қалбига ва онгига сингдирувчи вазифаларга дахлдор. Учинчи ренесансни яратиш мақсади билан яшаётган ёшларимизда ташаббус, шижоат ва жонбозлик кўрсатишга ундайдиган, комил инсон бўлиш ғояларини инсон онги, қалби, фикр-гуйғуларига сингдиришдай эзгу амаллар сари ундовчи тилсим. Умумбашарий прогрессив ғояларни тарғиб қилиш, ижтимоий фикр, ижтимоий онг билан ҳамоҳанг бўлишга хисса қўшиш каби юксак инсоний бурчга садоқатни мустаҳкамлашда эзгу мақсадлар йўлининг маёғи.

Бу ўринда сўз санъати ўзининг бор ҳикмати ва қудрати билан намоён бўладиган театр, кино, радио ва телевидение, эстрада санъатининг бутун ижодий жараёнларини қамраб олувчи мулоқот, мунозара ва мушоҳаданинг зиёбахш таъсирчан воситаларининг етакчиси бўлиб келмоқда. Комил инсон тарбиясида нутқий ифода ва унинг маънавий-тарбиявий тизимларини ишлаб чиқиш, эзгу мақсадга эришиш, буни ҳаётга, айниқса ёшлар орасида кенг тарғиб ва тадбиқ қилиш, қанчалар долзарблигини англаш қийин эмас.

“Саҳна нутқи” кафедраси профессор-ўқитувчилар томонидан нутқий ифода маҳорати йўлида тарбияланаётган талабаларнинг нутқидаги нафас, овоз, талаффуз мукамаллиги баробарида, фикрлаш қобилиятининг табиийлиги, эркинлиги, фаоллиги тизимлари устида иш олиб бориш бежиз эмас.

Профессионал актёрлар тарбиясида ишлаб чиқилган ва кенг тадбиқ қилиниб, бажарилаётган ҳар бир машқ талабанинг тўлақонли фикрлаши, нутқидаги равонлик, таъсирчанлик, овоз жаранги, талаффузидаги мукамалликка чуқур эътибор қаратилиши лозим. Бу ўз ўрнида яққа ва умум машғулотларда ҳар бир талабанинг ўзига хос ва мос янги ёндашувлар сари изланиш, жонли сўз билан уйғун, янги ҳаракатли пластик машқлар ишлаб чиқиш баробарида уни қунт билан ўзлаштириш, нутқ маҳоратини шакллантириш, ўстириш, талаффузни чиниқтириш, унинг софлигига эришиш вазифалари азалий ва абадий эътиборни талаб қилади. Бу борада Иноятилла Пулатов: “Сўз – тафаккур ҳазинасининг кўзгуси бўлиб, саҳнада актёр учун фақат фикрни ифодалаш воситасигина бўлиб қолмай, балки қаҳрамоннинг дунёсини фаол ифодаладиган асосий омил ҳамдир” [1, Б.3] – дейди ўзининг “Саҳна нутқи” ўқув қўлланмасида.

Устоз саҳнавий сўз ифодавийлиги ва таъсирчанлигида, баркамолликка эришишда ҳар бир ёш ижодкор шахс мунтазам, жиддий ва чуқур ўз нутқининг мукамаллиги учун интилиши кераклигини уқтириш, талаб қилишда бардавом бўлиш муҳим омилларимиздан бири эканлигини англаш ва англатишга чуқур эътибор қаратардилар. Зеро, ҳаёт инсон фаолияти, жамиятнинг тараққий этиши билимга, тараққиёт қонунларига боғлиқ экан, буларнинг аксарияти сўз орқали англанади ва англатилади.

И.Пўлатов “Ҳаётдаги тасаввурни биз ўзимиз учун ҳақиқатга айлантириб олишимиз керак. Кўпинча ана шу ўйлаб топилган борлиқ, табиатан бизга ётдек туюлади, бироқ у бизнинг шахсий кўз ва тасаввур аъзоларимизнинг маҳсули бўлгани учун, ролимизнинг ўйлаб топилган ҳаёти, айрим қисм ва элементлари билан бизга яқиндир” [1, Б.13] – дейди ва К.С.Станиславскийнинг “Бизни ички кўз билан кўришларимизнинг “кинолента” сига бу қадар катта ва алоҳида аҳамият беришимизнинг боиси шундаки, фақат шуларнинг ўзигина роль учун тавсия этилган ҳолатини вужудга келтиради” [2, Б. 443-444] – деган сўзларини иқтибос қилиб келтиради.

Фикрлаш, сўз ҳазинасини бойитиш, турли мавзулар, воқеалар, тафсилотлар, тасвирлар билан инсон нутқининг имкониятлари очилиб, такомиллаштирилиб бориш асосига эришишда, устозларимиз шакллантирган ва кейинги авлод профессор-ўқитувчиларининг изланиш ва ҳаракатлари билан такомиллаштирилаётган “Саҳна нутқи” фани ва унинг ривожланиш тамойиллари устида фикр юритар эканмиз, билвосита Назира Алиева, Лола Хўжаева, Абдурахим Сайфуддинов, Сотимхон Иномхўжаев, Иноятилла Пўлатов, Маҳкам Исроилов, Розия Усмонова, Зуҳра Олимжонова, Ольга Суздальцева, Ирина Гринберг, Аҳмаджон Тўлаганов, Муҳаммаджон Исмонов, Зинел Абдулҳакимов, Содикжон Носиров, Адиба Носирова, Келдивой Узоков, Ўктам Нурмухаммедова, Виктор Ратушний, Башорат Бобоназарова, Афтет Муродова каби саҳна нутқи педагогикасида ўзига хос мустаҳкам тажрибага эга, қатор дарслик ва ўқув қўлланмалар яратган устозларнинг услубий йўллари ва тажрибалари ҳақида таҳлилий-қиёсий фикр юритиш зарурлигини ҳис қиламиз.

Иноятилла Пўлатов

Асосий қисм. Санъатшунослик фанлари номзоди, доцент Иноятилла Пўлатовнинг илмий педагогик фаолиятида олим ва моҳир педагог устоз табиатидаги энг ибратли фазилатларни ўзига сингдирган ва унга бир умр садоқат билан хизмат қилган инсон сифатида гавдаланади. Миллий ўзбек саҳна нутқининг театр, кино, радио, телевидение санъатидаги барча назарий, амалий жараёнларига синчков кузатувчанлик, чуқур таҳлилий мулоҳаза ва муносабат, тасаввур маҳорати, ўткир хотира, ижодий жараён ва истеъдодни рағбатлантирувчи салоҳиятга эга эдилар. Бадиий адабиёт, тасвирий санъат, театр, кино, мусиқа санъатининг сўз санъатида илмий-ижодий фаолиятининг мукамаллик мезонларига эришишига олиб борувчи восита сифатида кўрардилар.

Дунёнинг бор сеҳри, жозибаси, ранг-баранглиги, бетакрорлигини кўра олиш, ҳис қила олиш салоҳияти шахснинг истеъдод даражасини белгиловчи муҳим омиллардан бири эканлигини англаб, ёш ижодкорларда нутқ маҳоратини ўстириш учун унинг тасаввур олами, идрок қила олиши, кузатувчанлиги, диққатини ифодалаш маҳорати устида ишлашга алоҳида эътибор қаратардилар.

Бу йўналишда вазифалар, шарт-шароитлар, хатти-ҳаракатлар асосига қурилган машқлар талабанинг мукамал фикри, ички хатти-ҳаракат ва сўз санъатида ўзининг ижобий-ижодий таъсирини кўрсатишини, ўқув машғулотлари жараёни ҳамда уни ўзлаштиришга жиддий эътибор қаратардилар. Ўзлаштирилган кўникмаларнинг самараларини белгиловчи ижодий имтиҳонларда ҳар бир талабанинг нафас меъёрини тўғри ушлаб туриши, сарфлаши, ишчи овози жарангида соф адабий талаффуз, товушларнинг орфоэпик меъёри, сўзнинг ҳаракатлилиги, яъни ижрочининг сўз орқали ўзи ва эшитувчиларда тасаввур ва фикр уйғота олиш маҳорати ҳақида чуқур таҳлилий муносабат билдирардилар.

Ўз фикр-мушоҳадаси, аниқ ва фаол муносабати шаклланган ижодкор ижрочиларни тайёрлаш жараёни, нутқ техникасининг тўлақонли тарбияси билан боғлиқ эканлиги баробарида нутқ ўстиришнинг йўлга қўйилиши, юксак малакали мутахассислар етиштириш вазифасини амалга оширувчи омиллардан бири эканлигини таъкидлаб, талабаларнинг тасаввур ва талаффузи, мантиқий изчиллик, диққат, муносабат жиҳатларини такомиллаштириш учун ҳам ижодий ҳамда ҳаётий изчилликка эътибор зарурлигини уқтирдилар.

Илмий семинарда маъруза ўқияпти

Бу нафақат актёрлар, режиссёрлар балки барча суҳандонлар, нотиклар, сўз

усталари ҳам ўзлаштириши ва ўз фаолиятига тадбиқ қилиши лозим бўлган ёндашувдир. Инсоннинг тасаввур ва тафаккури, тил бойлиги, ахборот даражасининг кенгайиши, муносабатининг аниқлиги, сўз хатти-ҳаракатининг узлуксизлиги учун имкониятларни кенгайтириш муҳимлиги борасида фикр билдирардилар. Бўлғуси актёр учун тезкор ва дадил фикрлаш, мантиқ, хотира имкониятларининг кенгайиши, тасаввур ва сўз таъсирчанлигига эришиш, ҳар бир сўздаги теран туб маънони чуқур англаши ва ҳис қилиши албатта партнёрига, томошабинга, англата олишга эришиши, унга сўзсиз амал қилиши, ижодкорона ёндашиши зарур. Инсониятга ақли, дили ва тили билан мулоқотда бўлувчи ижодкор актёрлар, режиссёрлар, сўз усталари, нотик ва суҳандонларнинг сўзлаш санъатини шакллантириш ва ижодий камол топтириш йўллари излаб топиш беназир устозни безовта қилувчи доимий муддаолардан бири эди.

Иноятилла Пўлатов “Театршунослик” ва “Саҳна нутқи” фанлари йўналишида фаол ва ҳалол фаолият кўрсатган устозларимиздан бири сифатида ўзининг серқирра илмий-педагогик фаолияти, камтар, самимий, инсонийликда ибрат бўла оладиган фазилатлари билан биз ҳамкасбларига доимо ибрат кўрсата олган пок инсон сифатида гавдаланади.

Ҳамкасб ва устозлари Мамажон Раҳмонов, Назира Алиева, Нина Тимофеева, Лола Хўжаева, Тошпўлат Турсунов, Муҳсин Қодиров, Тешавой Баяндиев, Александр Рибник, Сотимбой Турсунбоев, Тохир Исломов, Тамара Сильменштейн, Гулшаҳноз Раҳмонова, Жўра Тешабоев, Фрунзе Жўраев, Лёля Гершберг, Икром Раҳимжонов, Турсунбой Исроилов, Абдурахим Сайфуддинов, Ҳамидулла Икромов, Баҳодир Назаров, Улуғбек Зуфаров, Маҳкам Исроилов, Сотимхон Иномхўжаев, Содикжон Носиров каби зукко, илмли олим ҳамда санъат таълимининг етакчи профессор-ўқитувчилари даврасида чуқур билими, илмий-ижодий мушоҳадаси, теран фикр ва асосли қиёсий хулосалари билан эътибор қозонган эдилар.

Ўта камтар ва мулоимлиги сабаб ҳар қандай зиддиятли ҳолатлар, баҳс-мунозараларда оқилона ва одилона хулосалари билан устунлигини кўрсата олардилар. “Саҳна нутқи” кафедрасининг етакчи профессор-устозлари даврасида Лола Хўжаева, Абдурахим Сайфуддинов, Сотимхон Иномхўжаев, Маҳкам Исроилов, Иноятилла Пўлатовлар томонидан ижро этилган монологлар, шеърлар, ариялардан намуналарни мароқ билан эшитардик.

Абдурахим Сайфуддинов ижросида Ўзбекистон радиосининг олтин фондига кирган туркум бадий ўқишлари, ҳамкасблари даврасида ижро этган А.Н.Островскийнинг “Камбағаллик айб эмас” драмасидан ижро этган Названов монологи, Нозим Ҳикматнинг “Унитилган одам” драмасидан ижро этган монологлари, Иноятилла Пўлатовнинг В.Шекспир “Гамлет” фожеасидан ижро этган Гамлет монологи, М.Исроиловнинг мусикали драмалардан ижро этган ариялари, монологларининг таъсирчан маҳобати, ифодали жарангини соғиниб эслаймиз.

И.Пўлатов ўзбек адабий тилининг мукамал даражада талаффузи, унинг софлигига эришишда чуқур эътибор, жонкуярлик билан ҳисса қўшган М.Уйғур, Я.Бобожонов, Н.Алиева ҳамда халқимиз эъзози ва эҳтиромига сазовор бўлган атоқли актёрларимизнинг хизматларига алоҳида ва чуқур таҳлилий ёндашиб, унинг илмий-назарий ва амалий, ижодий асоларини ёритган “Саҳна нутқи” ўқув қўлланмасида етти ўлчаб бир кесган шундай мазмун, маъноли фикрларни билдиради: “Актёрнинг муайян бир сиймодаги

Хамкасблари билан кафедрада

нутқини таҳлил қилиш учун бизнингча транскрипция белгилари қўлланган мақсадини ифодалашда ожизлик қилади.

Актёр нутқидаги оҳангни транскрипцион белгилар билан тўла ифодалаб бўлмаслигининг асосий сабаблари куйидагича:

1. Нутқда умумийлик ва шахсий хусусиятлар қўшилган бўлиб, бунда актёрнинг ўзига хос талаффузидаги фарклантирувчи хусусиятларини очиб бериш мушкуллашади ва у умумий тил бирлигига қараб тортиб кетади.

2. Эҳтиросли оҳангнинг муҳим хусусиятларидан мусиқийликни (оҳангнинг жаранги ва товланиши), тембрини (товушнинг сифати), суръатни тўла ифодалаб бўлмайди.

3. Актёрнинг борлиқ ва воқеага муносабати (унда тутган ўрни, мақсади, интилиши, ҳолати, руҳий кечинмаси) очилмай қолади.

4. Сўз оҳангига эга бўлган товушлар ўзининг зарурий аксини топа олмайди.

5. Биз учун актёр талаффузидаги умумий тил бирлиги учун характерли белгилар эмас, балки муайян шароитдаги эҳтиросли нутқининг инъикоси зарурдир” – дейди [1, Б.51]. Бу фикрларни биз санъатшунос олим Абалкиннинг “Диалог с актёром” асарида М.Улянов, Р.Плят, И.Смокуновский каби актёрлар билан бўлган суҳбатидан олинган муносабатларида ҳам кўрамыз.

Иноятилла Пўлатов А.Н.Островский номидаги Тошкент театр рассомлик санъати институтида Нина Ивановна Тимофеева раҳбарлигидаги “Драма ва кино актёрлиги” гуруҳини битириб, Самарқанд вилояти драма театрида ўз ижодий фаолитини бошлаганлар. Бу ҳақда сўраганимизда камтарликлари сабабми, чуқурлашишиб тафсилотга берилишни истамасдилар. Устоз талабалик даврини ёдга олганларида актёрлик маҳорати дарсида масъулият ҳиссининг эпкинни ва кучли ҳаяжони сабаб у яратаётган образ талқинида, бот-бот такрорлашларига қарамай ижро қилаётган монологининг ички ҳолатига бўйсинмаганидан кейин устози Нина Тимофеева ёш Иноятилла Пўлатовни табуретка устига чиқиб айтишини буюрганлари ва натижада монолог устози кутган даражада ички хатти-харакат, мақсад, муносабат уйғунлигида туғилганини гапириб берардилар.

Иноятилла Пўлатов ўтказган назарий-амалий машғулотларда талабаларни миллий, инсоний эътиқод, улардаги маънавий тарбиясига ҳам жонкуярлик билан ёндашиб, ўзбек саҳна нутқи мактабининг назарий ва амалий асосларининг ривожланишига салмоқли ҳисса қўшган беназир олим, моҳир педагог, забардаст ижодкор, пок инсон сифатида ўзбек театр санъатида ёрқин из қолдирган.

Юксак ижро маҳорати намояндалари бўлган Аброр Хидоятлов, Шукур Бурхонов, Олим Хўжаев, Саъдихон Табибуллаев, Эмин Турдиев, Сора Эшонтўраева, Қудрат Хўжаев, Наби Раҳимов, Ҳикмат Латипов, Обид Жалилов, Зайнаб Садриева, Раззоқ Ҳамраев, Ҳамза Умаров Замира Хидоятлова, Яйра Абдуллаева каби кўплаб сахна санъатининг забардаст намояндалари ижодий фаолиятдан ибратли таҳлилий мушоҳадалари билан фаол ёритишдан чарчамасдилар. Ўз ўрнида бу катта илмга ва “Сахна нутқи” ўқув қўлланмасининг яратилишига асос бўлди.

У санъатшунослик фанлари доктори Тошпўлат Турсунов раҳбалигида театршунос ва нутқ мутаххасиси сифатида илмий тадқиқот олиб борган олим, Озарбайжоннинг Боку шаҳрида санъатшунослик фани бўйича номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилганлар.

“Сахна нутқи” кафедрасига етакчилик қилган даврда синов ва имтиҳонларда доимо ҳар бир талабанинг ўзига хос индивидуал хусусиятларини эътиборга олишга даъват этардилар. Кўрсатилган ҳар бир ижодий имтиҳон кўрикларидан талабалар ўзлаштирган амалий-ижодий кўникмаларнинг бетакрор, янгича ижодий изланишлар, турли топилмалар, фанга янгича ёндашишларга жуда эътиборли эдилар. Бу муносабат профессор Лола Хўжаева, Сотимхон Иномхўжаев, Зухра Олимжонова, Розия Усмонова, Ольга Суздальцеваларнинг синчков таҳлилларида ҳам акс этган.

Ўз ўрнида ҳар бир гуруҳ талабаларининг индивидуал имкониятларини сахна, кино, радио, телевидение, дубляж санъатининг ўта талабчан мезонлари асосида ижодий изланиш ва ёндашишлар, янги-янги топилмалар билан мустаҳкамлаш ва такомиллаштиришга эътибор қаратардилар. Унинг театршунослик фани бўйича қизиқишлари санъатшунослик фанлари доктори, профессор Мамажон Раҳмонов, Тошпўлат Турсунов, Муҳсин Қодиров, фан номзодлари Сотимбой Турсунбоев, Тохир Исломов каби педагог олимлар сафида кўплаб илмий мақолалар ҳамда сўз санъатига бўлган қизиқиши туфайли Ўзбекистон халқ артисти Назира Алиева каби устозлар ёнида фаолият кўрсатиб, улардаги салоҳият, билим, тажрибани ўрганиб “Сахна нутқи” ўқув қўлланмасини яратиб нашрдан чиқарган.

Шогирдлари Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Меҳриддин Раҳматов, Фотима Режаметова, Тамара Маҳкамбоева, Баҳодир Маҳкамбоев ва бошқа шогирдларининг бугунги кунда театр, кино ва дубляж санъатидаги ўрни, нуфузи нутқий ибратларида устози И.Пўлатовнинг педагогик фаолияти самараларини ҳис қиламиз.

Устознинг қатор шогирдлари томошабинлар меҳри ва ҳурматини қозонган етук ижодкорлар сафида театр, кино, радио ва телевидениеда ижод қилишмоқда.

Методикаси. Ёш ижодкорлар тарбиясида ишлаб чиқилган ва кенг тадбиқ қилинаётган ишларида талабанинг тўлақонли фикрлаши, нутқдаги равонлик, таъсирчанлик, овоз жаранги, талаффузидаги мукамалликка чуқур эътибор қаратилиши билан ажралиб турардилар. Устоз биз педагоглар томонидан тақдим қилинган ижодий кўрикларда нутқий техник ва сўз устида ишлаш жараёнларида доимий янгилик, ифодавий бетакрорлик, ижодий изланишлар асосида иш олиб боришга даъват қилардилар.

Нафас, овоз, талаффуз ва ифодавий таъсирчанликка йўнатирилган жонли сўз билан уйғун янги ҳаракатли пластик машқлар ишлаб чиқиш ҳамда уни қунт билан ўзлаштириш, нутқ маҳоратини шакллантириш, ўстириш, талаффузни чиниқтириш, унинг софлигига эришиш, машқларини ўзлаштириш ва мукамаллаштириш оқибатида томошабинлар тушунадиган, ҳис қиладиган тилда унинг бурро, аниқ, равон ва таъсирчан нутқда сўз қудрати ва ҳикматига эришишни сўрардилар.

Ҳар бир шахс мунтазам жиддий ва чуқур ўз нутқининг таъсирчанлиги, жозибаси, сеҳри, қудрати, мукамаллиги учун интилиши керак дердилар ва бунинг исботи сифатида Аброр Хидоятлов, Шукур Бурхонов, Олим Хўжаев ижро этган Гамлет, Алишер Навоий, Шох Эдип образларидаги нутқий қудрат, ундаги фикр, тафаккур ва ҳикмат таъсирчанлигини мисол қилиб ўзлари ҳам Гамлет монологларидан ижро қилиб берардилар биз бу фикр, ҳис туйғу муносабат билан йўғрилган монологларини чуқур ҳаяжон билан эшитганмиз.

Кафедрамиз ўқитувчилари албатта бу ибратли ижро намуналарини талабаларга етказишга интиларди. Зеро ҳаёт, инсон фаолияти, жамиятнинг тараққий этиши билимга, тараққиёт қонунларига боғлиқ экан буларнинг аксарияти сўз орқали англанади ва англантилади.

А.Сайфуддинов ўзининг “Адабий асар ва ижрочилик маҳорати” монографиясида “Ўзбек сахна нутқи педагогикасида содир бўлаётган камчиликлардан ҳам адабий асарлар тексти устида ишлаш жараёнида талабаларга асар ҳақида мавжуд тушунчаларни курук баён қилишдир.

Ўқитувчи томонидан бериладиган бу тайёр билим формал характерда бўлиб, профессионал тарбия кучига эга эмас. Чунки у талабаларнинг активлигини ошириш, фантазиясини кўзгаш ўрнига уларни пассивлик томон йўналтиради. Дастлабки, суҳбат ва қайта ҳикоялаш усуллари у ёки, бу материалнинг ижодий ўзлаштирилишига замин тайёрлайди, ўқувчини бадиий асарга формал, схематик ёндашишдан асрайди. Унинг ўз таассуротлари ва ҳаётий тажрибаларини адабий асарда баён этилган ҳодисалар билан таққослаш имконияти кенгайган сари адабий асарни ўзлаштиришга бўлган иштиёқи ҳам ўсиб, кучайиб боради” – дейди [3, Б.15].

Хулоса. Ижодий ижро жараёнларида инновацион ифода тизимларига эришиш йўлида фикрлаш, сўз хазинасини бойитиш, турли мавзулар, воқеалар, тафсилотлар, тасвирлар билан инсон нутқининг имкониятлари очилиб такомиллаштирилиб бориш асосида, устозларимиз қолдирган ўзбек сахна нутқи мактабининг ўзига хос тамойиллари, анъаналари, турли изланиш ва ёндашувларини бугунги кунда машғулотлар, турли бошқотирмалар, топқирлик синовлари ва турли машқлар билан тез-тез тўлдирилиб турилиши, кузатувчанлик, тасаввур маҳорати ва ўткир хотира, ижодий жараён ва истеъдодни бойитувчи манбалар сари етаклашимиз лозимлигини ҳис этамиз.

Бу ўз ўрнида бугунги кунда биздан айрим тавсиялар ва уни мустаҳкамловчи матнлар, тез айтишлар, мураккаблаштирилган бирикмалар устида ишлаш талабалардан синчков диққат, ноқулай вазиятларда изчиллик билан ишлаш, нутқ техникасини мустаҳкамлашга эришишни талаб қилади.

Маҳоратли педагог, раҳбар, театршунос олим И.Пўлатовнинг методикасининг ўзига хослиги ҳақидаги қанчадан қанча илиқ фикрлар айтиш мумкин. Аммо устоз тўғрисидаги маълумотлар камлиги туфайли таассуротларда муҳрланиб қолган энг муҳим хислатларини ва у киши билан бўлган воқеаларни ҳаёлдан ўтказиб ёзишга ҳаракат қилинди.

Шу билан бирга устознинг ёзган номзодлик диссертацияси асосида яратилган монографияси ва сафдошлари томонидан ёзилган ўқув қўлланмалардан манбалар олинди. Бу ҳам мақолини ёритишдаги асосий методик ёндошув дейиш мумкин.

Бугунги кунда баҳсли ва долзарб бўлган ранг-баранг ва мураккаблаштирилган бирикмалар, матнлар, тез айтишлар устида ишлаш ва уларни ўзлаштириш билан самарали натижаларга эришаётганлари, мураккаблаштирилган товушли бирикмалар, жаҳон драматургиясида яратилган сахна асарларидаги турфа атамалар талаффузи устида такрор-такрор ишлаш ва ўзлаштириш, талабалар гуруҳини қамраб олувчи воқеали тез айтишлар тузиш ва улар устида изчил ишлашни тақозо этади.

Комил инсон тарбиясида нутқий ифода ва унинг маънавий-тарбиявий тизимларини ишлаб чиқиш ва ҳаётга тадбиқ қилишдай эзгу мақсадга эришиш ҳамда уни ёшлар орасида кенг тарғиб ва тадбиқ қилиш, қанчалар долзарблигини англаш қийин эмас. Биз тарбиялаётган талабаларнинг нутқидаги нафас, овоз, талаффуз мукамаллиги баробарида, фикрлаш қобилияти табиийлиги, эркинлиги, фаоллигига эътибор қаратилиши йўлида катта тажрибага эга устозларимизнинг ёрқин ва ибратли йўли бизга ибрат намуналарини тақдим этади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Пўлатов И. Саҳна нутқи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994.
2. Станиславский К.С. Собрание сочинений в восьми томах, том 3, –М., из «Искусство», 1955.
3. Сайфуддинов А. Адабий асар ва ижрочилик маҳорати. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 1980.
4. Промтова И.Ю. Искусство сценической речи. Выпуск-3 –М., Издательство ГИТИС, 2022.
5. Алиева Н. Саъат менинг ҳаётим. (Қайта ишлаб, нашрга тайёрловчи) –Тошкент: 2019
6. Расулова А. Саҳна нутқи. –Тошкент: Муסיқа нашриёти, 2009.